

PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOFILMES BIOMIMÉTICOS PARA APLICAÇÕES COMO REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS EM IMPLANTES DENTÁRIOS

Beatriz Almeida Lima (IC)^{1*}; Aline Borges de Andrade (PG)²; Gildiberto Mendonça de Oliveira (PQ)²; Fernando Henrique Cristovan (PQ)²; Tatiane Moraes Arantes (PQ)²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Bacharelado em Química

²Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

Resumo

A pesquisa e o desenvolvimento de novos nanomateriais são fundamentais para a implementação de ações estratégicas que promovam a sustentabilidade e a qualidade de vida. Neste estudo, foram desenvolvidos e analisados nanofilmes biomiméticos destinados a implantes dentários. O objetivo principal é impedir a liberação de íons H⁺ no sistema biológico. Todos os reagentes utilizados neste trabalho foram de pureza analítica. Foram preparados nanofilmes formados por nanocompósitos. As nanopartículas de sílica (SiO₂), óxido de titânio (TiO₂) e óxido de zircônio (ZrO₂) foram preparadas. Posteriormente, as nanopartículas foram combinadas por meio de uma mistura simples, dispersas em água deionizada, para formar dois nanocompósitos binários: SiO₂-TiO₂ e SiO₂-ZrO₂. Antes da deposição, as superfícies das amostras de titânio foram jateadas com granalha de aço para melhorar a aderência. Em seguida, foram limpas em uma solução de ácido oxálico a 10% (m/m) a 100°C para eliminar vestígios de impurezas. Aplicou-se o revestimento ao substrato de titânio utilizando o método de imersão (dip-coating), formando uma camada protetora homogênea sobre a superfície do titânio. Após a imersão, realizou-se o tratamento térmico para garantir que os nanocompósitos permanecessem inertes no organismo. As nanopartículas foram analisadas por meio de espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) em espectrofotômetro de absorção na região do infravermelho, permitindo a identificação de grupos funcionais. Os nanofilmes foram analisados utilizando a técnica de Tafel, permitindo a análise das propriedades eletroquímicas dos nanofilmes. Os nanofilmes de nanocompósitos demonstraram uma melhoria significativa na resistência à corrosão em ambientes simulados de fluidos corporais.

Palavras-chave: Nanomateriais, Biocompatibilidade, Proteção contra corrosão, Fluxo de elétrons

Agradecimentos: À UFJ, À CAPES, ao CNPQ, à FAPEG, à FINEP e ao CIMOL, à Jateamento e Pintura Alxa e à Torneadora Real.

Categoria: Trabalho desenvolvido na Graduação

✉ *lima_almeida@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14760868